

Life History of Contemporary Women in Feministic Perspective

Dr. R. Sumathi, Guest Lecturer of Tamil, L. R. G. Government Arts College (W), Tirupur, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1402-6757>

DOI: 10.5281/zenodo.7997862

Abstract

Women who are the root of Indian culture today have developed scientifically and are working as scientific researchers, bank employees, officers, pilots, writers, doctors and politicians. Women's self-thinking knowledge and increased self-confidence are the hallmarks of their success in life. At present, the government is planning various schemes to improve the lives of women. Despite the welcome changes taking place in women's society, it is unfortunate that women are still oppressed under the oppression of the patriarchal class. Although the world has seen various advancements in the development of science and technology at a breakneck speed, trafficking of women, subjecting women and girls to sexual violence, subjugation under the control of men, etc. are major obstacles to the life and progress of women. A new history is being created by the women who break all the obstacles that rob women's lives. This article explains the life of Women in historical lens.

Keywords: *Feminist Criticism, Liberation, Female Consciousness. Social Justice.*

References

- [1] Arena Mallika. *Tamil Literature and Feminism*. New Century Book House, Chennai, Second Edition - 2002.
- [2] Aranga Mallika. *Feminism in Tamil Novels*. New Century Book House, Chennai, First Edition - 2009.
- [3] Aranga Mallika. *Dalit Feminist Aesthetics*. Knowledge Publishing, 2008.
- [4] Irāma kurunāṭaṅ. *Penniyaṁ. Tēvippiriyaṅ*. Kalaiñāṅ Patippakam, 2001.
- [5] S. Sarathampal. *Feminist Psychoanalysis and Feminist Writing*. Institute of International Studies, Chennai- 2005.
- [6] Bharatiyar. *Bharatiyar Kavithaigal*. Thirumagal Nilayam, 2008.
- [7] Bharathidasan. *Bharathidasan Kavithaigal*. Manivaskar Publishing House, Chennai, Reprint - 1999.
- [8] Bharathidasan., *Kuṭumpa Viḷakku*. Pāri Nilaiyam, Ceṅṅai, 1960.
- [9] Thiruvalluvar. *Thirukkural*. Chennai, Sixth Edition, August -1995.
- [10] Irā. Pirēmā. *Peṅṅiyaṁ Aṅukumuṛaikaḷ*. Tamiḷ Puttakalāyam, 1998.
- [11] Harini. *Feminist Essays*. Navamoogambikai Publishing House, Thanjavur, First Edition August- 2004.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

பெண்ணிய நோக்கில் சமகால பெண்களின் வாழ்வியல் சரித்திரம்

முனைவர் ரெ. சுமதி, கௌரவ விரிவுரையாளர், தமிழ்த்துறை,
எல். ஆர். ஜி. அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரி, திருப்பூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1402-6757>
DOI: 10.5281/zenodo.7997862

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இந்திய பண்பாட்டின் ஆணிவேராக விளங்கும் பெண்கள் இன்று விஞ்ஞான வளர்ச்சி பெற்று அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளராகவும் வங்கி ஊழியராகவும் அதிகாரியாகவும் விமானியாகவும், இலக்கியவாதிகளாகவும் மருத்துவர்களாகவும், அரசியல்வாதிகளாகவும் செயலாற்றுகின்றனர் இடைக்காலத்தில் இழிவாக பேசப்பட்ட பெண்கள் ஐரோப்பியர் வருகைக்கு பின் உயர்கல்வி பெற்று தொழில்நுட்பத் துறையில் மேன்மை பெற்று விளங்குகின்றனர். பெண்களின் சுய சிந்தனை அறிவும் தன்னம்பிக்கை உயர்வும் தான் அவர்களது வாழ்க்கையின் வெற்றி பாதைக்கு அடையாளமாக அமைந்துள்ளன. இன்றைய நிலையில் பெண்களின் வாழ்க்கை மேலோங்க அரசாங்கமும் பல்வகை திட்டங்களை வகுத்து வருகின்றது. பெண் சமுதாயத்தில் அனைவரும் வரவேற்கத்தக்க மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் ஆணாதிக்க வர்க்கத்தின் அடக்கு முறையின் கீழ் பெண் ஒடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் நிலை வருத்தத்திற்குரியது. அரசு வேகத்தில் இவ்வுலகம் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் பல்வேறு முன்னேற்றங்களை கண்டிருந்தாலும் பெண்கள் கடத்தப்படுதல், பெண்கள், பெண் குழந்தைகளை பாலியல் வன்முறைக்கு உட்படுத்துதல், ஆண்களின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் அடங்கி நடத்தல் போன்றன பெண்களின் வாழ்விற்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் பெரும் தடைக்கற்களாக அமைந்துள்ளன. பெண்களின் வாழ்க்கையை சூறையாடும் தடை கற்களை எல்லாம் தகர்த்து எறிந்து நீந்தி செல்லும் சாதனைப் பெண்களால் புதிய சரித்திரம் படைக்கப்படுகின்றது. இக்கட்டுரை. பெண்ணிய நோக்கில் சாதனைப் பெண்களின் சரித்திர பக்கங்களை விளக்குகின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: பெண்ணியத் திறனாய்வு, பெண் விடுதலை, பெண் ஆளுமை, பெண் உணர்வு, பெண் சமூக நீதி.

முன்னுரை

இந்திய மரபில் பெண் என்பவளே சமுதாயத்தின் ஆணிவேராகக் கருதப்படுகிறாள். தொல்காப்பியத்திலும் சங்க அக இலக்கியத்திலும் குடும்பம் என்ற அமைப்பு காப்பாற்றப்படுவதற்காகப் பெண்களே தலைமை மாந்தர்களாக படைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

பெண்களுக்கு உரிய அணிகலனாக அச்சமும் மடனும் நாணமும் போற்றப்பட்டது. காலப்போக்கில் பெண்களின் உரிமையும், சுதந்திரமும் பறிக்கப்பட்டன. பெண்களின் உரிமையை மீண்டும் நிலைநிறுத்த இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், விவேகானந்தர், ராஜாராம் மோகன்ராய், காந்தியடிகள், வள்ளலார், மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை, திரு.வி.க., பெரியார், பாரதியார், பாரதிதாசன் போன்ற பலரும் போராடி பெண் சமுதாயத்திற்கு மாபெரும் விடியலைத் தேடித் தந்தனர். வீரத் தியாகிகளின் போராட்டத்தால் பெண் சமூகத்தில் பெரு மாற்றம் நிகழ்ந்தது. பல உரிமை மீட்புக்குப் பின்னும் பெண்கள் ஆணாதிக்கத்தின் அடக்கு முறைகளுக்கு ஆட்பட்டு பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகி வந்தாலும் தன்னம்பிக்கையாலும் கடும் உழைப்பாலும் சரித்திரம் படைத்த நாயகிகளாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றனர். இக் கட்டுரை சிகரம் தொட்ட பெண்களின் வரலாற்றுப் பக்கங்களை கூற விழைகின்றது.

பெண்ணின் பெருமை

பெண்கள் இந் நாட்டின் கண்கள். பெண் குலம் உயர்வு பெற்றால் தான் உலகம் உயர்வு பெறும். பெண்மை - தாய்மை - இறைமை என்று பெண்ணின் பெருமையைப் போற்றுகின்றார் திரு.வி.க. பரமஹம்சர் தன்னையே பெண்ணாகப் பாவனை செய்து கொண்டது மட்டுமல்லாமல் 'பெண் தன்னிலும் தாழ்ந்தவள்' என்ற இழிவான எண்ணம் தன்னை விட்டு முற்றிலுமாக விலக வேண்டும் என்று தன்னையே பெண்ணாக அலங்கரித்துக் கொண்டவர். தன்னுடைய மனைவி சாரதாதேவியையே காளிதேவியாகக் கருதி வழிபாடு செய்து வந்தவர். அவருடைய சீடர் விவேகானந்தர், பெண்களை அனைத்து நிலைகளிலும் உயர்த்தப்பாடுபட்டவர்; மானிட சக்திக்கு மீறிய சக்தியாகப் பெண் சக்தியின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு பேசியவர். இந்திய சுதந்திரத்தையும் பெண்களின் சுதந்திரத்தையும் இணைத்துப் பார்த்தவர் காந்தியடிகள். பெண்கள் அனுபவிக்கின்ற எல்லாத் துன்பங்களையும் ஆண்களும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று கருத்துரைத்தவர் வள்ளலார். ஆண்களும் பெண்களும் இயற்கையில் சமமானவர்களே என்றும், அதனால் ஆண்கள் கற்பது போல பெண்களுக்கும் கல்வியளிக்க வேண்டும் என்று வேதநாயகர், பெண்ணினத்தை உயர்நிலையில் வைத்துப் போற்றியுள்ளார். பெண்ணினத்தை உயர்நிலையில் வைத்துப் போற்ற வேண்டும் என்ற கருத்தில் திரு. வி. க., 'பெண் உயராத வரை ஆண் உயராது' என்று அடித்துப் பேசியவர் பாரதியார். நடை, உடை, பாவனைகளில் ஆண் பிள்ளைகளைப் போலவே பெண் பிள்ளைகளையும் வளர்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியவர் பெரியார்; 'பெண்ணடிமை தீர்ந்தால்தான் மண்ணடிமை தீரும்' என்று நிலை நாட்டியவர் பாவேந்தர். பத்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து 19ஆம் நூற்றாண்டுவரை கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகளாகப் பெண்கள் நிலை தாழ்ந்திருந்த அவல நிலை நீடித்துக் கொண்டே வருகின்றது. இந்நிலையில் பெண்கள் சமூகத்தின் பல்வேறு துறைகளில் தங்களை நிலை நிறுத்திக் கொண்டு பெண் இனத்திற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.

பெண்ணியம் - வரையறை

பெண்ணியம் என்ற சொல் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் பெண்களுக்குரிய இயல்புகளை உடையவள் என்ற பெயரில் கையாளப்பட்டது. 1890-இல் இருந்துதான் பாலின சமத்துவத்தையும், பெண்ணுரிமையையும் மையப்பொருளாகக் கொண்டது. காலம், சமூகம், பண்பாடு இனம் எனப் பல பிரிவுகளாகப் பிரிந்துகிடக்கும் பெண்களின் உரிமை குறித்த முழுமையான வரையறையைக் கூறுவது இயலாது எனினும், சிலரது விளக்கங்கள் பெண்ணியத்தைப் புரிந்து கொள்ள உதவுகின்றன.

கார்டன், பெண்களின் தாழ்நிலையை ஆராய்ந்து அதை மாற்ற மேற்கொள்ளப்படும் வழிமுறைகளே பெண்ணியம் என்கிறார். ஜெயின், பெண்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் இணைந்து ஓர் ஆற்றலை உருவாக்கி, பெண்மை அதன் தன்மையில் ஆண்களோடு மாறுபட்டிருப்பினும் அது ஆண்மைக்கு நிகரானது என்பதை ஏற்றுக் கொள்ள வைப்பது என்கிறார். புட்சர், பெண்ணியம் என்பது, பெண்கள் பாலின பாகுபாட்டால் அனுபவிக்கும் தனிப்பட்ட பொருளாதாரத் துன்பங்களை எதிர்த்து மேற்கொள்ளும் இயக்கம் என்கிறார். (முத்துச் சிதம்பரம், 1999:10-11).

சமூகத்திலும் வேலைத்தளத்திலும், குடும்பத்திலும் நிலவும் பெண் ஒடுக்குமுறை சுரண்டல் பற்றிய பெண்களின் உணர்வு நிலைகளும், இந்நிலையை மாற்றுவதற்குப் பெண்களும், ஆண்களும்எடுக்கும் உணர்வு பூர்வமான நடவடிக்கைகள் என்கிறார் தேவதத்தா. (சண்முகசுந்தரம்.சு, 1994:10)

உலகளவில் அரசியல், பண்பாடு, பொருளாதார ஆன்மீகத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும் என சார்லட் பன்ச் அவர்களும் அனைத்துப் பெண்களையும் அடிமைத்தளையிலிருந்து விடுவிக்கும் என பார்பரா ஸ்மித் அவர்களும், பெண்ணியம் உலகையே மாற்றியமைக்கும் இயக்கம் என்று தெரசா பிளிங்டன் அவர்களும் பெண்ணிய இயக்கத்தின் நோக்கங்களைத் தெளிவுபடுத்துகின்றனர். (பிரேமா.இரா, 2001: 13-14)

பெண்ணியம் விளக்கம்

பெண்ணியம் என்பது ஆதிக்கத்தை எதிர்ப்பதே ஆகும். ஆண்களை எதிர்ப்பதன்று. இருபாலருக்கும் சம உரிமை, சமநீதி, சமமதிப்பு கிடைக்கும்படிச் செய்வதே இதன் நோக்கமாகும். பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை, ஆண்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டு வரும் சலுகைகளை, இழக்க விரும்பாத ஆண்களே பெண்ணியம் ஆண்களுக்கு எதிரானது எனக் கருதுவர். ஆணும், பெண்ணும் சமஉரிமை பெற்று வாழும் வாழ்க்கையே முழுமையான வாழ்க்கையாகும். பெண் தாழ்ந்து ஆண் உயர்ந்துள்ள உறவு நிலைகளோ, ஆண் தாழ்ந்து பெண் உயர்ந்துள்ள உறவு நிலைகளோ ஊனமுற்ற சமுதாயத்தையே உருவாக்க முடியும்.

இருபாலாருக்கும் சமஉரிமை வேண்டுவதே மானுடத்தின் நோக்கமாகும். பெண்ணியத்தின் அடிப்படை மானுடமே.

பெண்ணியம் - சொற்பொருள் விளக்கம்

Feminism என்ற ஆங்கிலச் சொல்லானது 'Femina' என்ற இலத்தீன் சொல்லிருந்து மருவி வந்ததாகும்.

உமனிசம் (Womanism) என்ற சொல்தான் 1889 வரை பெண்களின் உரிமைப் பிரச்சினைகளையும் அதன் அடிப்படையிலான போராட்டத்தையும் உணர்த்தப் பயன்பட்ட நிலையில் 1980ஆம் ஆண்டு "Feminism" என்று மாற்றம் பெற்றது. (பெண்ணிய உட்பகுப்பாய்வும் பெண்ணிய எழுத்தும், ப. 2)

1894ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த ஆக்ஸ்போர்ட் ஆங்கில அகராதியில் முதன்முதலில் இச் சொல் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த அந்த கால கட்டங்களில் உருவாகிய இலக்கியங்கள் நமக்குள் விட்டுச் சென்றிருக்கின்ற மரபுகள், கட்டுப்பாடுகள் விழுமியங்கள் எல்லாமே ஆண் வழிச் சிந்தனை உடையதாகவும் சமுதாயம் ஆட்சி, கலாசாரம், காலம் என மாறிய கால கட்டங்களிலும் அந்த இலக்கியங்களை இன்றைய காலகட்டங்களுடன் ஒப்பீடு செய்து சிந்திக்க துவங்கியிருக்கிறோமா. அல்லது நமது இன்றைய இலக்கியங்கள் ஆணாதிக்க சிந்தனை மரபிலிருந்து விடுபட்டு நின்று பெண்ணை பார்க்கத் துவங்கியிருக்கிறதா என்பதும் சிந்திக்க வேண்டிய விசயமாகும்.

பெண்ணினத்தை அச்சுறுத்தும் போக்குகள்:

பெண் அடிமைத்தனம் அல்லது பெண் ஒடுக்குமுறை என்பது தாய்வழிச் சமூகத்தின் நிலையிலிருந்து தொடங்குகின்றது. குழந்தை திருமணம், சதி, பாலியல் வன்கொடுமை, வரதட்சனை கொடுமை, பலதாரமணம், பெண் சிசுக்கொலை, தேவதாசி முறை என பலவற்றை சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். இன்றைய சூழலில் மேற்கண்ட எல்லாமே சிற்சில மாற்றங்களுடன் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. இன்றைய பெண்களுக்கு குடும்பபிரச்சனைகளும் சமூகத்தில் நிகழும் வன்கொடுமைகளும் பெண்ணினத்தை அச்சுறுத்தி அடிமைப்படுத்தும் கொடுமையான போக்குகள் ஆகும்.

பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டும்

குடித்தனம் பேணுதற்கே

பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டும்

மக்களை பேணுதற்கே

பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டும்

உலகினை பேணுதற்கே

பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டும்

கல்வியை பேணுதற்கே (குடும்ப விளக்கு - விருந்தோம்பல்)

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

என்னும் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் வரிகளுக்கு ஏற்ப பெண்கள் குடும்பத்தை பாதுகாப்பதற்கு மட்டுமல்லாமல் இவ்வுலகத்தையும் பாதுகாத்து பெண்களையும் பெருமை மிக்கவர்களாகவும், ஆக்க வேண்டும் என்று கருத்தினை முன்னிறுத்தி உள்ளார். இதற்கு ஏற்ப பெண்கள் குடும்ப மட்டுமல்லாமல் பல துறைகளிலும் சிறந்து விளங்குவதை நாம் இன்று காண முடிகிறது.

வேளாண்மைத் துறையில் பெண்கள்

சுழன்று கொண்டிருக்கும் இவ்வுலகத்தில் மனித இனம் தோன்றிய காலத்தில் இருந்து பல்வேறு துறைகள் பல்வேறு வளர்ச்சி நிலைகளை கடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. வயிற்றுக்கு சோறிடல் வேண்டும் இங்கு வாழும் மனிதர்களுக்கெல்லாம் என்ற பாரதியின் வாக்கிற்கு இணங்க இன்று அறிவியல் வளர்ச்சியின் விளைவாக வேளாண்மை உலகம் பல்வேறு மாற்றங்களை கண்டிருக்கிறது. உழவுத் தொழில் நுட்பத்தில் உற்பத்தியிலும் வணிகத்திலும் உலக அளவில் பெரும் வெற்றியாளராக திருமதி மல்லிகா சீனிவாசன் விளங்குகின்றார். திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஆழ்வார்குறிச்சியில் பிறந்தார். இளம் பருவத்திலிருந்து வணிக சிந்தனையோடு வளர்ந்த இவர் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் முதல் நிலை பொருளாதார பட்டம் பெற்றார். பின்னர் அமெரிக்காவின் பென்சில் வேனியா பல்கலைக்கழகத்தின் வார்ட்சன் ஸ்கூலா ஆப் பிசினஸ் என்ற கல்வி நிறுவனத்தில் முதுநிலை வணிக மேலாண்மையியல் பட்டம் பெற்றார். வணிக சிந்தனை நிறைந்திருந்தமையால் வணிகம், பொருளாதாரத் தொடர்பான படிப்புகளைப் படித்தார். டாபே (Tractors and Farm Equipment Limited - TAFE) என்று அழைக்கப்படும் உழவுத்து மற்றும் வேளாண் கருவிகள் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தின் தலைவராகவும் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாகவும் பொறுப்பு வகிக்கும் திருமதி மல்லிகா சீனிவாசன் இந்நிறுவனத்தை உலகமே திரும்பி பார்க்கும் உயர்ந்த இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார். உழவுத்து உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையில் உலக அளவில் மூன்றாம் இடத்தையும் இந்திய அளவில் இரண்டாம் இடத்தையும் வகிக்கும் இந் நிறுவனம் பல்வேறு கிளை நிறுவனங்களை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு பெண்ணாக இருந்து சாதிக்க முடியாதவற்றை சாதித்து உழவந்து உற்பத்தியிலும் ஏனைய உழவுக் கருவிகள் உற்பத்தியிலும் ஒரு மாபெரும் பேராற்றலாக விளங்கிவரும் இவர தமது விடாமுயற்சியாலும் கடின உழைப்பாலும் உலக அளவில் மூன்றாம் இடத்திலும் இந்தியாவில் இரண்டாம் இடத்திலும் விற்பனையில் கொடி கட்டி பறக்கும் நிறுவனமாக உலகப் புகழ் பெறச் செய்துள்ளார்.

அருமை உடைத்தென்று அசுவாமை வேண்டும்

பெருமை முயற்சி தரும் (குறள் - 611)

என்ற வள்ளுவரின் குறட்பாவிடம் இணங்க எந்த செயலையும்செய்து முடிக்கும் தன்னம்பிக்கை உடையவராக தலைமை பண்புமிக்கவராக செயல்பட்டமையால் இன்றைய அறிவியல் உலகிலும் தொழில்நுட்ப உலகிலும் மாபெரும் வெற்றியாளராக போற்றப்பட்டு வருகிறார்.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

இந்தியாவின் மிகச் சிறந்த உயர்ந்த விருதுகளில் ஒன்றாகிய பத்மஸ்ரீ விருது சிறந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநருக்காக இவரை பாராட்டி இந்திய அரசாங்கத்தால் 2014 ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி முதல் பெண் தொழிலதிபர் விருது (1999), தேசிய தலைமை பண்பு விருது (2005), சிறந்த தலைமை செயல் அதிகாரி விருது (2011), உள்ளிட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட விருதுகளை பல்வேறு அமைப்புகள் வழங்கி உள்ளன. மேலும் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் வேளாண் கருவிகளை உற்பத்தி செய்து வேளாண் பெருங்குடி மக்களுக்கு உதவி அமையால் அறிவியல் துறையில் மதிப்புறு முனைவர் பட்ட வழங்கி சிறப்பித்துள்ளது. இவர் சிறந்த தொழில்நுட்ப வல்லுனராக மட்டுமின்றி சிறந்த மனிதநேயமிக்கவராகவும் சமூக நலன் மிக்கவராகவும் அருந்தொண்டாற்றி வருகின்றார்.

கல்விப் பணியில் பெண்கள்

ஒரு பெண் கல்வி அறிவு பெறுவது அக்குடும்பம் கல்வியறிவு பெறுவதற்கு சமம் என்றார் நேரு. சமூகத்தில் ஏற்படும் முக்கிய மாற்றங்கள் பெண்களாலேயே என்றார் மகாத்மா காந்தி. பெண்ணின் சக்தியை உலகம் உணர்ந்து வருகிறது பெண் சக்தி என்பது பெண்ணின் ஆண்மை ஆற்றல் அறிவியல் சமுதாயம் மற்றும் பொருளாதார மேம்பாடு வலிமையை குறிப்பதாக தன்னம்பிக்கையும் ஆற்றலையும் வளர்த்துக் கொள்வதே குறிக்கிறது எனவே பெண்களின் களில் தான் சமூக முன்னேற்றத்திற்கான திறவுகோல் உள்ளது என்பதில் ஐயமில்லை. மினா சுவாமிநாதன் இந்திய கல்வியாளர் டெல்லி மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்களில் பயின்றவர் புதுடெல்லியில் உள்ள புனித தாமஸ் பள்ளியில் ஆசிரியராக வேலை பார்த்த சமயம் கல்வி மற்றும் மொழி கற்றலில் வகுப்பறைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் நாடகத்தை பயன்படுத்தி கற்பிக்கும் முறை உருவாக்கினார் நாடகங்களின் படைப்பாற்றல் மேம்பாட்டிற்கான நுட்பங்களை மாணவர்கள் மத்தியில் உருவாக்கினார்.

கல்வித்தாய் செரின் இடுக்கி மாவட்டத்தில் பிறந்து மாணவச் செல்வங்களின் கல்வி இடுக்கண் கலைந்து பெரும் மாற்றங்களை செய்தவர். பெண்ணாக பிறந்ததனால் பொருளாதார மறுக்கப்பட்டு போன நிலையில் தாய் தந்தையாரால் வெறுத்து ஒதுக்கப்பட்டு தள்ளப்பட்டவர். இடுக்கி மாவட்டத்தில் ராயல் பட்டியில் உள்ள பள்ளி விடுதியில் தங்கி இருந்து தலைமை ஆசிரியரின் வீட்டில் சம்பளம் இல்லாத வேலைக்காரியாக இருந்து பலவித கொடுமைகளை அனுபவித்து பயணித்து வந்தவர். ஆதரவற்ற நிலையில் புரட்சிக் கருத்துக்களை விதைத்த அம்பேத்கர் போன்றோரின் புத்தக வாசிப்பு அனுபவம் அவருக்கு புதிய வெளிச்சத்தை தந்தது. ஏழை கிராமத்து பெண் பிள்ளைகளை படிக்க வைத்து மாணவர்களின் கல்வி மூலம் ஒரு சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இயக்கம் ஒன்றை உருவாக்கிட விழைந்தார். அந்த இயக்கத்திற்கு மாணவர்கள் முதன்மையுற வேண்டும் என்று கருதி ஆதரவற்ற தாய் தந்தையர் இல்லாத 60, 70 கிராமங்களை தத்தெடுத்து "வெளிச்சம் கல்வி இயக்கம்" உருவாக்கினார். பலரும் போற்றும் கல்வித் தாயாக திகழ்ந்தார். பன்னிரண்டாம் வகுப்பில்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

1000 மதிப்பெண் எடுத்த எல்லா இனத்தினரையும் மாணவச் செல்வங்களையும் ஆண் பெண் இரு பாலினரையும் மருத்துவம் பொறியியல் படிக்க வைப்பதற்கு என கல்வி சிந்தனையைப் பத்திரிக்கை துறையிடம் கூறவே அவரது பொது நல சிந்தனையை புரிந்து கொண்ட பத்திரிக்கைத் துறையினர் உண்மை நிலையை உணர்ந்து அந்த மாணவர்களின் ஏழ்மை நிலையை பத்திரிக்கை கட்டுரைகளில் குறிப்பிட்டு வெளியிட்டது. அந்த விளம்பரத்தால் மாணவர்களுக்கு உதவும் கொடைக் க்கரங்கள் நீண்டதும் கொடை வழங்குவரை நேரடியாக கல்வி நிறுவனங்களோடு இணைத்து உதவிட அணுகுமுறை ஏற்படுத்தியதுமாக பொது சேவையில் புதுச்சிந்தனையை புகுத்தினார். ஜூனியர் விகடன் முதலாக பல ஊடகங்கள் அவரது தொடர்ந்த கல்வி பணியை பாராட்டின. உண்மையான கல்வி என்பது மனிதனை மனிதனாக மாற்றுவதே என்பதை ஷெரின் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு நமக்கு உணர்த்துகின்றது.

அரசியல் மற்றும் மருத்துவ துறைகளில் தடம் பதிக்கும் பெண்கள்

எழுத்தளவில் பெண்ணை பெருமைப்படுத்தும் சமுதாயம் நடைமுறை வாழ்வில் பெண்ணின் பிறப்பையும் கவலைக்குரிய ஒன்றாக வைத்துள்ளது. பெண்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அடங்கி ஒடுங்கி ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள் வாழும் பெண்கள் எல்லாம் புரட்சிப் பெண்ணாக மாறுவது சரித்திர நிகழ்வில் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குகின்றது. உங்களின் சுதந்திரமும் சூழ்நிலையும் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் எல்லா தடைகளையும் மாற்றிக் கொண்டு சாதனைப் பெண்களாக வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

முத்துலட்சுமி ரெட்டியார் இந்திய பெண் மருத்துவர் சமூகப் போராளி தமிழ் ஆர்வலர். பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு பல்வேறு போராட்டங்களும் இயக்கங்களும் அமைப்புகளும் விடுதலை இயக்கங்களும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆண்டவன் படைப்பில் அரியது ஒன்று உண்டென்றால் அது பெண்தான் என்பர் அண்ணல் காந்தியடிகள். சங்ககால முதல் இக்காலம் வரை பெண்களின் சிறப்பையும் சாதனைகளும் இயங்குவதற்கு காலம் கொள்ளாது

எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண்

இளைப்பிள்ளை கானென்று கும்மியடி ஆணுக்கு நிகர் சமம் (பெண் விடுதலை, பா. 2)
என்று பாரதியார் பெண்களைப் போற்றுகின்றார். பெண்கள் கால் வைக்காத துறைகளே இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்கு ஆண் சமுதாயம் மிக்கிருந்த காலகட்டத்திலும் பெண்கள் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை வகித்துள்ளனர். மருத்துவர் முத்துலட்சுமி ரெட்டியார் இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர். அவர் சிறந்த சமூகப் போராளி தமிழ் ஆர்வலர். இவர் 1912 ஆம் ஆண்டு சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் இருந்து பட்டம் பெற்று மருத்துவ சேவை ஆற்றினார். இந்திய பெண்கள் சங்கத்தின் முதல் தலைவராகவும் பணியாற்றினார். குழந்தை பருவம் முதல் தனது வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியமாக இருந்தது இல்லை என்று தன்னை தானே

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

சொல்லிக் கொண்ட அந்த பெண்தான் இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர் என்று போற்றப்படக்கூடிய டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டியார் ஆவார்.

முத்துலட்சுமி பிறந்து வளர்ந்த காலம் வீட்டுக்குள் மட்டும் தான் பெண்ணை பார்க்க முடியும் என்ற காலம். வீட்டுப் படியை தாண்டினால் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் ஆண்கள் மட்டுமே தென்படுவார்கள். அப்படிப்பட்ட காலச் சூழ்நிலையில் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆண்கள் நிரம்பியதாக இருந்த போதும் அஞ்சாமல் மருத்துவம் படித்து சாதனை புரிந்தவர். திரை போட்டு மூடிய வாகனத்தில் சென்று படிக்கச் செல்வார். படிப்பதற்கு செல்லும் பெண்களை எல்லாம் தெருவில் நின்று ஆண்கள் கேலி செய்யும் காலம் அந்த காலம். கல்லூரி பேராசிரியர் கர்னல் ஜிப்போர்ட் தனது வகுப்பில் மாணவிகளை உட்காரவே விடமாட்டார். அறுவை சிகிச்சை பாடத்தின் முதல் முழு மதிப்பெண்ணை முத்துலட்சுமி பெற்ற பிறகுதான் பெண்களும் தனது வகுப்புக்கு வரலாம் உட்காரலாம் என்ற எண்ணம் அவர் உள்ளத்தில் எழுந்தது. முத்துலட்சுமி மருத்துவ பட்டம் பெற்ற போது சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியின் வரலாற்றில் இது பொன்னான நாள் என்று போற்றினார். எழும்பூர் மருத்துவமனையில் அதுவரை பெண் மருத்துவர் இல்லை முதல் பெண் மருத்துவராக முத்துலட்சுமியே திகழ்ந்தார். தேவதாசி முறையை ஒழிக்க கூடாது என்று சென்னை மாகாண சட்டமன்றத்திலேயே பேஷன் அவர்களை எதிர்த்து உங்களுக்கு அக்கா தங்கைகள் இல்லையா பெண்கள் இல்லையா மனைவி இல்லையா உங்கள் குடும்பத்தில் இருந்து எந்த பெண்களாவது இதுபோன்ற தொழிலுக்கு அனுப்பிவீர்களா என்று சட்டசபையில் நியாயத்தை நிலை நிறுத்தி தேவதாசி ஒழிப்பு முறையை கொண்டு வந்தார். பல ஆண்களின் குரலை எதிர்த்து சென்னை மாகாண சட்டசபையில் பங்கு பெற்ற முதல் பெண் ஆவார் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் புனித நம்பிக்கையாக இருக்கும் அடையாறு புற்றுநோய் நிறுவனத்தை உருவாக்கியவர். அவலைப் பெண்களின் வாழ்க்கைக்கு அடைக்கலமாக ஒரு இல்லம் வேண்டும் என்று அவ்வை இல்லம் தொடங்கியவர். பெண்கள் தங்களுக்கான கொடுமையை முறியடிக்க பெண்கள் தான் முயற்சிக்க வேண்டும் என்று தன்னம்பிக்கை ஒளியை பெண்களின் உள்ளத்திலே விளக்கேற்றியவர்.

சினிமா துறையில் பெண்கள்

"அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பெதற்கு ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது பாவம்" என்று பெண்களை கல்வியில் இருந்து ஒதுக்கி வைத் தாலம். கல்வி அறிவில்லாத காலத்தில் பெண்களில் சிலர் தங்களின் மாறுபட்ட சிந்தனையால் சாதித்து வருகின்றார்கள். அவ்வாறு தன் குரலில் இனிமையால் தான் மறைந்த பின்னரும் உலகை கட்டிப் போட்டவர் இசைக் கலைவாணி இசைப் பேரரசி மதுரகீதம் எம்எஸ் சுப்புலட்சுமி என்றால் அது மிகை ஆகாது. முறையாக பள்ளி சென்று கல்வி கற்கும் நிலை அன்று இல்லாத காலச் சூழலில் அவரின் தாயார் வீட்டிலேயே தனக்கு தெரிந்த கல்விச் செல்வமான இசைஞானத்தை ஊட்டி வளர்த்தார். தாயின்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

வீணை ஞானத்தை கொட்டி வளர்ந்தார். அதனோடு அவரின் அன்னை தான் செல்லும் வீணை கச்சேரிக்கெல்லாம் அழைத்துச் செல்வார். அதன் பயனாய் வீணை வாசிக்க கற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு வீணை வாசிக்க தெரிந்தாலும் அதனைக்காட்டிலும் அவரின் இனிமையான குரல் உலகத்தை வசப்படுத்தும் ஆற்றல் வாய்ந்தது என்பதை உணர்ந்த தாய் அவர்களை தன் கச்சேரி மேடைகளில் பாட வைத்தார். மக்களும் சிறுமியின் குரலுக்கு தலையசைத்து ரசித்தனர். இசைப்பயணம் எம் எஸ் அவர்கள் தனக்கு பத்து வயதாகும்போதே செஞ்சுருட்டிராக திரு மரகத வடிவம் என தொடங்கும் பாடலை பதிவு செய்தார். தாய் தந்த ஊக்கத்தாலும் கடும் பயிற்சியாலும் 13 ஆம் வயதில் தாயுடன் தனிக் கச்சேரிக்குத் தயாரானார். அவரின் குரல் இனிமை கண்டு கூட்டம் கூடியது. தன் 15 வது வயதிலிருந்து தாயின் துணை இல்லாமல் தனியே கச்சேரி செய்ய ஆரம்பித்தார். தமிழ் நாடெங்கும் எம் எஸ் இன் புகழ் பரவ ஆரம்பித்தது. தனது இனிமையால் உலகை தன் பக்கம் இழுத்த ஆண்கள் மட்டுமே முதன்மையாக திகழ்ந்த, சென்னையில் புகழ்பெற்ற மியூசிக் அகாடமியில் 1968ல் நடந்த மாநாட்டில் பங்கேற்ற முதல் பெண்மணி எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமி அவர்கள். தனது குரல் இனிமையால் புகழ்பெற்ற எம் எஸ் அவர்கள் பலவித விருதுகளையும் பட்டங்களையும் வென்று குவித்தார். 1954 பத்ம பூஷன் விருது, 19748 ஏமோன் - மகசேசே விருது, 1988 பாரத ரத்னா விருது விடுதலை உணர்வு விருது, 1988 - 89 காளிதாஸ் சாமான் விருது, 1989 இந்திரா காந்தி சர்வ தேச விருது 1990 திரு ராஜீவ் காந்தியார் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு விருது என பல விருதுகளையும் பெற்று சாதனைப் படைத்துள்ளார்.

சமூகப் பணியில் பெண்கள்

சமூகத்தில் ஆக்கப் பணிகளைப் புரிந்ததோடு பல இன மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தியதோடு தனது எழுத்துக்கள் மூலம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தையும் ஆளுமையும் நிலைப்படுத்தியவர் எழுத்தாளர்

முனைவர் ப. சிவகாமி. தமிழகத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பெண்கள், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள், பழங்குடி மக்கள், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள், மீனவர்கள், கைவினைஞர்கள் மற்றும் நலிந்த சமூகங்களாக இருக்கக்கூடிய சவரத் தொழிலாளர் சலவை தொழிலாளர், நரிக்குறவர் போன்ற மக்களின் வாழ்க்கைக்காகவும் அவர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் குரல் கொடுத்து களமாடி வந்தவர். தமிழகத்தில் பல்வேறு துறைகளில் 29 ஆண்டுகளாக சிறந்த நேர்மையான நிர்வாகியாக (ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி) பணிபுரிந்தவர். தன் பணிக்காலம் மீதம் எட்டு ஆண்டுகள் இருக்கின்றபோதே அரசு பணியை காட்டிலும் மக்கள் பணியே சிறந்த பணி. தனது வாழ்நாளின் கடன் என தனது அரசு பணியை துச்சமாக எண்ணி தூக்கி எறிந்தார். அம்பேத்காரால் 24 ஆகஸ்ட் 1924 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட shamila sainik Dal (Army of soldiers for equality) என்ற அமைப்பை தமிழகத்தில் சமூக சமத்துவ படை கட்சி என்று 2009 ஆம் ஆண்டு தொடங்கினார். இந்தியாவில் ஒரு தலித் பெண்ணால் சுயமாக

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் அரசியல் கட்சி என்ற பெருமையை பெற்றது. 1993 இல் எட்டாம் உலகத் தமிழ் மாநாட்டில் தலித் இலக்கியத்திற்கான தனி அமர்வு இவரது முயற்சியால் ஏற்பட்டது. என்பது அவரது தனித் திறனுக்கு அடையாளமாக அமைகின்றது.

அரசியல் பணியில் மட்டுமல்லாமல் எழுத்துப் பணிகளிலும் இலக்கியப் பணிகளிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டவர். நாவல், சிறுகதை, கவிதை கட்டுரை, மொழிபெயர்ப்புகள் என்று பல தளங்களில் தனது கருத்த ஆக்கங்களை சமூக இடைநிலைகளை சுட்டிக்காட்டி பெண்களுக்காக போராடியுள்ளார். காரல் மார்க்ஸ் அம்பேத்கர் பெரியார், பாரதியார் பாரதிதாசன் போன்ற புரட்சியாளர்கள் போன்று பன்னாட்டு தலித் கல்வி மையம், தலித் நில உரிமை இயக்கம், பெண்கள் முன்னணி, பெண்கள் ஐக்கிய பேரவை, மகா மாய அறக்கட்டளை, சமூக சமத்துவ படை கட்சியை இந்திய பெண்கள் சிந்தனையாளர் களம் என்று பல்வேறு இயக்கங்களை தோற்றுவித்த பெருமைக்குரியவராக திகழ்கின்றார். சமுதாய நலனுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட போது தன்னை நாடி வந்த வேதனைகளையும் சிரமங்களையும் அவமானங்களையும் மிகுந்த தைரியத்தோடு போராடி சமூக கீழ்நிலைகளை தாழ்த்தி வெற்றி கண்ட சாதனையாளராக வாழ்ந்து சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கு பாடுபட்டவர்.

இலக்கிய படைப்பில் பெண்கள்

"எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இளைப்பில்லை" எனும் கருத்திற்கு ஏற்ப பெண்கள் இலக்கியத் துறையிலும் சாதனை புரிந்து நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளனர். எழுத்தாளர் ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி ஒரு தமிழ் மொழி கவிஞர் சிறுகதை எழுத்தாளர் நாவலாசிரியர் தற்போது இவர் கோயம்புத்தூர் பொதிகை தொலைக்காட்சி ஒளியலை வரிசையின் தலைமைச் செயலராகப் பணியாற்றி வருகின்றார். தற்கால பெண் படைப்பாளர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர். சென்னை தொலைக்காட்சி நிலையத்தில் நிகழ்ச்சி நிர்வாக அதிகாரியாக பணியாற்றியுள்ளார். இவரின் தனித்திறனுக்கு சான்றாக எண்ணற்ற சிறப்புகளை பட்டங்களையும் விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார். இவரது சிறந்த கவிதைகளுக்காக 2000ம் ஆண்டு கவிஞர் வைரமுத்து விருது, தோஷம் சிறுகதைக்காக லில்லி தேவசிகாமணி விருது, உண்டியல் கதைக்காக பாவலர் முத்துச்சாமி விருது, கழிவு சிறுகதைக்காக இலக்கிய சிந்தனை விருது, சுயம் பேசும் கிளி கவிதை தொகுப்பிற்கு நாகப்பன் ராஜம்மாள் விருது, கனம் புதினத்திற்காக காசியூர் ரங்கம்மாள் விருது, அவனின் திருமதி தீ, தோஷம் சிறுகதைகள் ஆனந்த விகடன் விருது, வைர விழாவில் 5000 ரூபாய் ஒவ்வொன்றுக்கும் பரிசு வழங்கப் பெற்றன. தினமணி புத்தகக் கண்காட்சியில் 3000 ரூபாய் பரிசு, சாண அடுப்பும் சூரிய அடுப்பும் இந்திய அரசின் பரிசு பெற்ற படைப்புகளாகும்.

இந்தியாவில் முதல் பெண் ஆசிரியர் சாவித்திரி பாய் புலே. இவர் தாழ்த்தப்பட்ட ஏழை மக்களுக்காக உழைத்தவர் ஊரின் கேணியை தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என்ற பொழுது தன் வீட்டிலேயே கேணி தோன்றி மக்களை பயன்படுத்தச் செய்தவர் மற்றும் மற்ற மதத்தினரை போன்று தாங்களும் கல்வி வீரத்திலும் சிறந்த சாதனை படைத்துள்ளார்.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

இவர் பரிசோதனைக்கு இயற்கை மருந்து கண்டுபிடித்து உலக சாதனை புரிந்துள்ளார். இவர் தனியார் ஆராய்ச்சி கழகத்தில் தலைமைச் செயலாளராக உள்ளார். இவரது கண்டுபிடிப்பானது பரம்பரையாக தொற்றும் கொடிய நோய்க்கு மருந்தாகும். இம் மருந்து கேன்சர் மஞ்சகாமாலை, தோல் நோய், நீரழிவு நோய் போன்ற நோய் கிருமிகளை 30 நொடிகளுக்குள் அடையாளம் கண்டுபிடித்து அவை எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பதை காட்டுகிறது. ஒரு இளம் இஸ்லாமியப் பெண் எல்லாம் தடைகளும் கடந்து விஞ்ஞானியாக இருப்பது உலக அதிசயமாக விளங்குகிறது. சீருடை நாற்றிசை நாடுகள் யாவும் சென்று புதுமை கொணர்ந்து இங்கே திலக வாணுதலார் தங்கள் பாரத தேசம் ஓங்க உழைத்திடல் வேண்டுமாம். (புதுமைப்பெண், செய். 4, 7, 8) "விலகி வீட்டில் ஓர் பொந்தில் வளர்வதை வீரப் பெண்கள் விரைவில் ஒழிப்பாராம்" என்றார் புரட்சிக்கவி பாரதி. பெண்களை வீட்டிற்கு மட்டுமின்றி நாட்டிற்கும் உழைப்பவர்களாக உயர்த்திப் பாடியுள்ளார். சமூகத்தில் வேரூன்றி இருந்த பத்தாம் பசலித்தனமான போக்குகளை அடியோடு மாற்ற விரும்பினால் உலக வாழ்க்கை நுட்பங்கள் தேறவும் ஓது பல நூல்களை கற்கவும் பெண்கள் நாற் திசை நாடுகளுக்கும் செல்ல வேண்டும் என்று பாடி பெண்களின் எழுச்சிக்கும் முயற்சிக்கும் அவர் கண்ட கனவு பல பலித்தன.

முடிவுரை

பெண்களின் விடாமுயற்சி, உழைப்பு, வெற்றி மனப்பான்மை, பொறுமை, உழைப்பு ஆகியன பெண்களை விண்ணில் பறக்கும் அளவுக்கு உயர்த்தியுள்ளது. ஒவ்வொரு துறையிலும் பெண்கள் அடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஏற்படும் பல்வேறு இன்னல்களையும் தாங்கிக் கொண்டு அவர்களுக்கு பின்வரும் மற்ற பெண்களுக்கு வழிகாட்டியாக அமைந்து சாதனை படைத்துள்ளனர். பெண்கள் தங்களுக்கு ஆண்களால் போடப்பட்டிருந்த பெண்ணடிமை, குடும்பச் சூழல் எனும் விலங்கு உடைத்து இந்த உலகில் சாதனை வெற்றியை உலகமெங்கும் பரப்பி வருகின்றனர். பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு என அன்று பெண்களை சமையலறையில் வைத்த இந்த சமூகம் இன்று செம்மாந்த பணியில் வெற்றி நடை போடுவதைக் கண்டு வியந்து நிற்கிறது. இன்றைய பெண்கள் தங்களின் வாழ்வை செம்மைப்படுத்தும் நிலையிலும் தனக்கான வாழ்க்கைத் துணையை தேர்ந்தெடுப்பதிலும் தெளிந்த அறிவு உடையவர்களாக விளங்குகின்றனர். ஆணுக்குத் துணையாக நின்று இல்லறத்தை பேணிக் காப்பதோடு இவ்வுலக மேன்மைக்கும் பெருமைக்கும் அடையாளங்களாக விளங்குகின்றனர்.

துணைநூற் பட்டியல்

[1] அரங்க மல்லிகா. தமிழ் இலக்கியமும் பெண்ணியமும். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு - 2002.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

- [2] அரங்க மல்லிகா. தமிழ் நாவல்களில் பெண்ணியம். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2009.
- [3] அரங்க மல்லிகா. தலித் பெண்ணிய அழகியல். அறிவுப் பதிப்பகம், 2008.
- [4] இராம குருநாதன். பெண்ணியம். தேவிப்பிரியா. கலைஞன் பதிப்பகம், 2001.
- [5] செ.சாரதாம்பாள். பெண்ணிய உளப் பகுப்பாய்வும் பெண்ணிய எழுத்தும். உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை - 2005.
- [6] பாரதியார். பாரதியார் கவிதைகள். திருமகள் நிலையம், 2008.
- [7] பாரதிதாசன். பாரதிதாசன் கவிதைகள். மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, மறுபதிப்பு - 1999.
- [8] பாரதிதாசன். குடும்ப விளக்கு. பாரி நிலையம், சென்னை, 1960.
- [9] திருவள்ளுவர். திருக்குறள். சென்னை, ஆறாம் பதிப்பு, ஆகஸ்ட் -1995.
- [10] இரா. பிரேமா. பெண்ணியம் அணுகுமுறைகள். தமிழ் புத்தகலாயம், 1998.
- [11] ஹரிணி. பெண்ணியல் கட்டுரைகள். நவமுகாம்பிகை பதிப்பகம், தஞ்சாவூர், முதற்பதிப்பு ஆகஸ்ட் - 2004.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.